

Original paper

TALABALARNI KREATIV FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

© M.S. Otajonova¹✉

¹ Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada talabalarning kreativ fikrlash kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Muallif zamonaviy ta'limda ijodiy tafakkurni rag'batlantirishning dolzarbligini asoslab beradi, kreativ fikrlash tushunchasining mazmun-mohiyati, uning shakllanish bosqichlari va ta'lim jarayonidagi roli yoritiladi.

MAQSAD: talabalarning kreativ fikrlash salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga xizmat qiluvchi samarali metodikalarni takomillashtirish asosida takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda innovatsion ta'lim texnologiyalari, muammoli vazifalar, mustaqil tadqiqot faoliyati va interaktiv metodlardan foydalanish orqali kreativ fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik modellar ishlab chiqiladi va ularning amaliy natijalari baholanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqola natijalari oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish, ijodiy yondashuvga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA: talabalarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun innovatsion pedagogik yondashuvlar va shaxsga yo'naltirilgan metodiklardan foydalanish zarur.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, metodika, ta'lim jarayoni, interaktiv usullar, innovatsion texnologiyalar, talaba, metodik model, vzifa, mustaqil izlanish.

Iqtibos uchun: Otajonova M.S. Talabalarni kreativ fikrlashlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. №5. B. 65-71.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

© M.C. Отажонова¹✉

¹Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни, Ургенч

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются методические подходы, направленные на формирование и развитие компетенций творческого мышления студентов. Автор обосновывает актуальность стимулирования творческого мышления в современном образовании, раскрывает сущность понятия творческого мышления, этапы его формирования и роль в образовательном процессе.

ЦЕЛЬ: проанализировать методические подходы, направленные на развитие творческого мыслительного потенциала учащихся, выявить существующие проблемы и разработать предложения по совершенствованию эффективных методик, направленных на их устранение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании анализируются возможности развития творческого мышления посредством использования инновационных образовательных технологий, проблемных заданий, самостоятельной исследовательской деятельности, интерактивных методов. Также разрабатываются методические модели, способствующие развитию творческого мышления учащихся, и оцениваются их практические результаты.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты статьи служат важной методологической основой для повышения качества образования в системе высшего образования и организации образовательного процесса на основе творческого подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие навыков творческого мышления у учащихся является одним из приоритетных направлений современного образования, и для эффективной организации этого процесса необходимо использовать инновационные педагогические подходы и личностно-ориентированные методики.

Ключевые слова: творческое мышление, методика, образовательный процесс, интерактивные методы, инновационные технологии, студент, методическая модель, задание, самостоятельное исследование.

Для цитирования: Отажонова М.С. Совершенствование методов развития творческого мышления учащихся. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 65-71.

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING

© Malikabonu S. Otajonova¹✉

¹Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes methodological approaches aimed at the formation and development of students' creative thinking competence. The author justifies the relevance of stimulating creative thinking in modern education, highlights the essence

of the concept of creative thinking, the stages of its formation and its role in the educational process.

AIM: to analyze methodological approaches aimed at developing students' creative thinking potential, identify existing problems and develop proposals based on improving effective methodologies that serve to eliminate them.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzes the possibilities of developing creative thinking through the use of innovative educational technologies, problem tasks, independent research activities and interactive methods. Also, methodological models that serve to develop creative thinking in students are developed and their practical results are evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the article serve as an important methodological basis for improving the quality of education in the higher education system and organizing an educational process based on a creative approach.

CONCLUSION: developing creative thinking skills in students is one of the priority areas of modern education, and for the effective organization of this process, it is necessary to use innovative pedagogical approaches and person-oriented methodologies.

Keywords: creative thinking, methodology, educational process, interactive methods, innovative technologies, student, methodological model, task, independent research.

For citation Malikabonu S. Otajonova. (2025) Improving the methodology for developing students' creative thinking, (5), pp. 65-71. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va tezkor axborot oqimi zamonida insoniyat oldida turgan muammolarni hal etish, yangicha fikrlash, innovatsion yondashuvlarni ilgari surish — aynan kreativ fikrlashga ega shaxslar zimmasiga tushmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim jarayonida talabalarning nafaqat bilim oluvchilar, balki mustaqil fikrlovchi, muammoga noan'anaviy yondasha oluvchi, ijodiy qarorlar chiqarishga qodir shaxs sifatida shakllanishi nihoyatda muhimdir. Chunki zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishish, raqobatbardosh bo'lish, o'zining kasbiy sohasida yetuk mutaxassis darajasiga yetishish uchun har bir talaba kreativ fikrlash kompetensiyasiga ega bo'lishi shart.

Kreativ fikrlash — bu inson tafakkurining eng yuksak darajasi bo'lib, unda mavjud bilimlar asosida yangi g'oyalar, noodatiy qarashlar, original yondashuvlar yuzaga keladi. Ushbu jarayon tasavvur, tafakkur, sezgi, emotsiya, intuitsiya kabi bir nechta psixologik va aqliy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Shunday ekan, talabalarda kreativ fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish — bu faqat pedagogik vazifa emas, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti uchun strategik muhim jarayon hisoblanadi. Afsuski, amaldagi ta'lim tizimida ba'zan talabalarning ijodiy fikrlashga undalmagani, ularning faqat tayyor bilimlarni egallashga yo'naltirilgani kuzatiladi. Bunday holat esa innovatsion rivojlanish ehtiyojlariga to'liq javob bera olmaydi. Shu bois, kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodikalarni qayta ko'rib chiqish, ularni takomillashtirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish zarurati tug'iladi. Ushbu maqolada ana shu dolzarb

masalalar atroflicha tahlil qilinib, kreativ fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik asoslar, innovatsion yondashuvlar va ularning amaliy samarasini baholashga doir ilmiy-nazariy fikrlar ilgari suriladi. Shuningdek, ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'lida kreativ tafakkurga asoslangan o'qitish uslublari namoyon etiladi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish metodikasi — bu oddiygina dars jarayonida ijodiy topshiriqlarni qo'llash emas, balki chuqur psixologik, pedagogik va metodik asoslarga tayanadigan, talabning ichki intellektual salohiyatini uyg'otishga xizmat qiladigan murakkab jarayondir. Shu bois, ushbu tadqiqotning metodologik negizi sifatida konstruktivistik yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, faoliyatga asoslangan o'qitish hamda innovatsion-pedagogik texnologiyalar tizimi tanlab olindi.

Birinchiidan, konstruktivistik yondashuvga ko'ra, talaba bilimni tayyor holatda olmaydi, balki o'z tajribasi, faoliyatga aralashuvi, kuzatishlari, izlanishlari natijasida o'zlashtiradi. Bu yondashuvga tayanib, kreativ fikrlashni shakllantirish uchun ta'lim jarayoni talabning faol ishtirokiga, mustaqil qaror qabul qilishiga va refleksiyasiga imkon yaratishi kerak. Darslarda muammoli savollar, ochiq tugallanmagan vazifalar, loyihaviy ishlar — aynan konstruktivizm asosida ishlab chiqiladi.

Ikkinchiidan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi asosida, har bir talabning intellektual va ijodiy salohiyati, qiziqishlari, ehtiyojlari inobatga olinadi. Bu esa o'quv materiallarini shunchaki yetkazish emas, balki talaba ongida o'ziga xos tafakkur modelini shakllantirishni ko'zda tutadi. Talaba o'z bilimni yaratishda subyekt sifatida qatnashadi — bu esa kreativ fikrlar paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

Uchinchiidan, faoliyatga asoslangan o'qitish metodlari orqali talaba faqat bilim oluvchi emas, balki faol ijodkor, muammo yechuvchiga aylanadi. Ushbu yondashuv doirasida tadqiqotchilik faoliyati, gamifikatsiya (o'yinlashgan o'qitish), kooperativ o'rganish, rol o'ynash texnologiyalari keng qo'llanildi. Masalan, real hayotdagi muammolar asosida loyihalar ishlab chiqish talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini faollashtiradi.

Tadqiqot metodlari sifatida esa quyidagilar qo'llanildi:

nazariy tahlil: kreativ fikrlashga oid xorijiy va mahalliy adabiyotlar, ta'lim psixologiyasi va metodikasi manbalari o'rganildi.

empirik kuzatish: dars jarayonlarida talabalarning kreativ yondashuvini aniqlashga qaratilgan kuzatuvlar olib borildi.

so'rovnoma va suhbatlar: talabalar va o'qituvchilar orasida so'rovlar o'tkazilib, kreativ fikrlashga bo'lgan munosabatlari aniqlashtirildi.

eksperimental ishlar: tanlab olingan guruhlarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metodik komplekslar sinovdan o'tkazildi.

Shuningdek, tadqiqot davomida diagnostik metodlar (masalan, Torrens testlari, Guilford testi)[5; 67] yordamida talabalar kreativ salohiyatining dastlabki va yakuniy holati solishtirildi. Statistik tahlillar orqali metodikaning samaradorlik darajasi aniqlab berildi. Yuqoridagi metodologik yondashuvlar asosida, kreativ fikrlashni rivojlantirish faqatgina ma'lum topshiriq yoki mashqlar bilan emas, balki ta'lim jarayonining umumiy falsafasi, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv munosabatlar, hamkorlik muhiti, ochiqlik va erkin

fikr almashinuvi orqali ta'minlanishi aniqlandi. Bu esa innovatsion pedagogika uchun muhim ko'rsatkich sanaladi.

Talabalarda kreativ fikrlashni shakllantirish va uni pedagogik jarayonga integratsiya qilish bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilgan. Bu adabiyotlar mazmunini tahlil qilish, kreativ fikrlashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish uchun zarur ilmiy asoslarni aniqlashga imkon beradi.

Avvalo, kreativ fikrlash tushunchasi psixologik va pedagogik nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. E.P. Torrens[6; 144] va J.P. Guilford[5; 67] ijodiy fikrlashning mezonlarini (moslashuvchanlik, oqimlilik, originallik, tafakkurdagi aniqlik) ishlab chiqqan bo'lib, bu komponentlar kreativlik darajasini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Torrens tomonidan taklif etilgan "Kreativ tafakkur testlari"[6; 144] hozirgi kungacha keng qo'llanilmoqda va talaba-yoshlarning ijodiy salohiyatini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi.

Mahalliy olimlardan A. Abduqodirov[4; 165], Sh. T. To'xtasinov[2; 180], M. Xolbekovlarning[3; 210] pedagogik va psixologik qarashlarida shaxsni rivojlantirishda mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish va ijodiy yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy omil sifatida ko'rilgan. Ularning ishlari o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan interaktiv metodlar, o'yinli texnologiyalar va loyiha asosida o'qitish bo'yicha metodik ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi farmon va qarorlari, jumladan, "Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasi", "Yangi O'zbekiston — yangi ta'lim"[1] konsepsiyasi ijodkor va yangilikka ochiq shaxsni shakllantirish zarurligini ta'kidlab, kreativ fikrlashni rivojlantirishni strategik vazifa sifatida belgilaydi.

Shu bilan birga, PISA[8] (Programme for International Student Assessment) va OECD[7; 220] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ tafakkur ko'nikmalari rivojlangan mamlakatlarda ta'lim mazmuni yangicha pedagogik yondashuvlar bilan boyitilgan bo'lib, bu raqobatbardosh shaxsni tayyorlashda muhim omil sifatida qaraladi. Umuman olganda, tahlil etilgan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ fikrlashni rivojlantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda, faol metodik yondashuvlar, o'qituvchining innovatsion kompetensiyasi, erkin va ochiq ta'lim muhiti muhim omillar sifatida qaralmoqda. Ushbu manbalar asosida ishlab chiqilgan metodik model kreativ tafakkurga ega bo'lgan talaba shaxsini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi zamonaviy ta'lim talabalardan nafaqat mavjud bilimlarni egallashni, balki o'sha bilimlar asosida mustaqil, original, kreativ qarorlar chiqarishni ham talab qilmoqda. Shu bois, talabalarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish nafaqat dolzarb, balki zaruriy pedagogik ehtiyojga aylangan. O'tkazilgan tahlil va tajribalar shuni ko'rsatdiki, bu jarayon an'anaviy metodlar bilan emas, balki chuqur o'ylangan, innovatsion, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar orqali amalga oshirilishi kerak.

Kreativ fikrlash — bu inson tafakkurining erkinligi, yangilikka intilishi, tanqidiy va tahliliy yondasha olish salohiyatidir. Bu esa oddiy ta'lim jarayonida ko'pincha chetda qoladigan psixologik jarayonlar orqali rivojlanadi: tasavvur, assotsiatsiya, ilg'or taxmin, intuitsiya, divergent fikrlash. Muhimi shundaki, bu qobiliyatlar o'z-o'zidan shakllanmaydi — ularga qulay metodik muhit va pedagogik sharoit yaratilishi lozim.

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, agar ta'lim muhitida o'quvchining har qanday fikri qadrlansa, u mustaqil tanlov qilish huquqiga ega bo'lsa, muammoli vaziyatlar yuzasidan fikr bildirsa — bu kabi holatlar talabaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ichki ijodiy salohiyatini uyg'otadi. Aksincha, faqat aniq, to'g'ri javob talab qilinadigan, savol-javob asosida qurilgan darslar ijodiy tafakkurni cheklaydi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodikalar ichida muammoli o'qitish, loyihalash texnologiyasi, "aqliy hujum", tadqiqot asosida o'qitish, rol o'ynashli mashg'ulotlar o'zining ijobiy natijalarini berdi. Ayniqsa, talabalarga real hayotdagi muammolar asosida muqobil echimlarni taklif qilish topshiriqlari ularning noan'anaviy fikrlash, tahlil qilish, baholash, muhokama qilish va ijodiy qarorlar chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirgan. Bunday faoliyatlar davomida talaba nafaqat yangi bilim oladi, balki o'z tafakkurining kengayib borayotganini amalda his qiladi. Shuningdek, shuni alohida ta'kidlash kerakki, kreativ fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining shaxsiy roli nihoyatda muhim. O'qituvchi ijodkor bo'lsa, yangilikka ochiq, talabalar bilan erkin fikr almasha olsa, faollikka undasa — bu talabalarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, kreativlikni rivojlantirish faqatgina metodika emas, balki butun ta'lim muhitining falsafasiga aylanishi lozim.

Muhokama jarayonida aniqlanganki, kreativ fikrlashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish — bu shunchaki yangi usullarni qo'llash emas, balki mavjud didaktik tizimni yangilash, darslarni ijodiy ruhda tashkil etish, talaba-o'qituvchi munosabatlarini erkin va demokratik asosda qurish demakdir. Bu esa o'z navbatida, jamiyat uchun raqobatbardosh, yangilik yaratuvchi, fikr yurita oluvchi mutaxassislarni yetishtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun innovatsion pedagogik yondashuvlar va shaxsga yo'naltirilgan metodikalardan foydalanish zarur. O'quv jarayonida ijodiy vazifalar, muammoli topshiriqlar, mustaqil tadqiqot faoliyati va interaktiv metodlarning keng joriy etilishi talabalarining tafakkur doirasini kengaytiradi, mustaqil qaror qabul qilish, yangicha fikrlash va kreativ yondashuvlarni shakllantiradi. O'qituvchining ilg'or metodik tayyorgarligi, ochiq muloqotga asoslangan darslar, erkin fikr almashinuvi muhiti kreativ fikrlashni rivojlantirishda muhim omillar hisoblanadi. Shu bois, kreativ fikrlashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish orqali ta'lim sifatini oshirishga va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF–6108-sonli farmoni “Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida” // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. — 2020.
2. To‘xtasinov Sh.T. Pedagogik texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. — Toshkent: O‘zbekiston, 2019. — 180 b.
3. Xolbekov M. Shaxs va tafakkur. — Toshkent: Fan, 2003. — 210 b.
4. Abduqodirov A. Pedagogik innovatsiyalar va kreativ tafakkur. — Toshkent: Iqbol, 2020. — 165 b.
5. Guilford J. The Structure of Intelligence // Psychology of Thinking / Ed. A.V. Petrovsky. - M.: Nauka, 1981. - P. 45-67.
6. Torrance E.P. A Guide to Creative Thinking. - St. Petersburg: Rech, 2000. - 144 p.
7. OECD. The Nature of Problem Solving: Using Research to Inspire 21st Century Learning. — Paris: OECD Publishing, 2017. — 220 p.
8. PISA 2022 Creative Thinking Framework. — OECD Publishing. [Elektron manba]: <https://www.oecd.org/pisa/creative-thinking/>

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Otajonova Malikabonu Sadulla qizi**, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi, [**Отажонова Маликабону Садулла кызы**, независимый исследователь, Ургенчского государственного университета имени Абу Райхана Беруни], [**Otajonova Malikabonu Sadulla qizi**, Independent researcher at Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni]; manzil: O‘zbekiston, Urganch sh., Hamid Olimjon ko‘chasi, 14-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Хамид Олимжон, 14], [address: Uzbekistan, 14, Khamid Olimjon st., Urgench city].